

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ISOQOVA Mushtariybegim Komil qizi*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti**“San'atshunoslik va madaniyatshunoslik kafedrası” o'qituvchi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831408>

ZULFIQOR MUSOQOV KINODRAMATURG SIFATIDA MAVZU VA KINOSSENARIYGA MUNOSABATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Taniqli rejissyor va ssenarist Zulfiqor Musoqovning kinodramaturg faoliyati haqida tanishib chiqamiz.

Kalit so'zlar: rejissyor, kinodramaturg, senariy, film, aktyor.

ЗУЛЬФИКАР МУСАКОВ КАК КИНОДРАМАТУРГ ОТНОШЕНИЕ К ТЕМЕ И КИНОСЦЕНАРИЮ

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы познакомимся с творчеством известного режиссера и сценариста Зульфикара Мусакова как кинодраматурга.

Ключевые слова: режиссер, кинодраматург, сценарий, фильм, актер.

ZULFIQOR MUSAKOV AS A FILM DIRECTOR ATTITUDE TO THE TOPIC AND FILM DIRECTOR

ANNOTATION

In this article, we will get acquainted with the work of the famous director and screenwriter Zulfiqor Musakov in the cinema.

Keywords: director, kinodramaturg, scenario, film, actor.

Mashhur fransuz kino va teatr aktyori Jan Gabenning fikriga ko'ra, “Yaxshi film uchun uch narsa kerak: yaxshi ssenariy, yaxshi ssenariy va yana yaxshi ssenariy”. Darhaqiqat, filmning asosi bu – ssenariy. Ssenariy butun ijodiy jamoani harakatlantiradi. Uning g'oyaviy jihatdan haqqoniyligi, insoniyat yuragiga yaqinligi, tushunarligi e'tiborga loyiq. Shunday ekan, ssenariy yozish dastlabki qadam, uning qanday tashlanishi butun filmning taqdiriga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi [3].

Demak, ssenariy bu - kino san'ati va televideniye vositalari yordamida gavdalanirib ko'rsatishga mo'ljallangan adabiy asar.

Ssenariy yaratish yuzasidan turli fikrlar mavjud. Ular ba'zan bir-birini inkor etadi. Ba'zan bir-birini to'ldiradi. Umumiy asosda, tan olinadiki, ssenariy manbasi aynan hayot bo'la olmaydi, unda badiiy to'qimalar mavjud. Lekin shunday asarlar borki, hayotiy haqiqatlarga to'la mos keladi.

Dramaturg Sharof Boshbekov bu borada quyidagi fikrni bildiradi : «Hayotiy asar» deb ko'p gapiramiz. Chin ijodkor o'zi yaratishi, hayotdan olmasligi lozim. Hayotda sodir bo'lgan voqeani «Yaratdim!» deyish, to'g'ri emas».

Ssenariy o'z-o'zidan qandaydir mazmunni taqazo etadi. Asar mazmuni esa dramaturg tomonidan anglangan va aks ettirilgan hayotiy materialdir. Bu ishtirok etayotgan shaxslar muammolari va kechinmalari, ularning uzviy rivojidagi muallif tasvirlagan hayot in'ikosi zanjiridir. Odamlar rivojlanib borayotgan ishtirokchisi sifatida, ma'lum hayotiy vaziyatlarni tasvirlaydi.

Zulfiqor Musoqov har bir filmi uchun aynan o'zi ssenariy yozadi. Bu bevosita uning ichki dunyosi va hayotni qanday ko'rishi bilan bog'liq. U juda ko'p ijodkor qobiliyatini e'tirof etadi, lekin ularni o'z "imzo"si bilan tenglay olmaydi.

Zulfiqor Musoqovning eng birinchi ssenariylaridan biri "Yuz" nomli animatsion film uchun yozilgan. Bu ssenariy asosida Nozim To'laxo'jayev falsafiy janrdagi animatsion film ishlaydi.

Ijodkorga mavzu va voqeani topish bo'yicha ko'p savol berishadi. Ijodkor esa bunga javoban quyidagi iqrorlarini aytadi : "Mavzu «lip» etib chiqib qoladi. Bir misol. Bahodir Odilov mening ssenariyim bo'yicha «Dallo» filmi suratga olayotganda, kinorejissyor Jahongir Qosimov bilan suratga olish maydonchasiga bordik. Boshqa xonaga kirib «Bomba»ning ssenariysini yoza boshladik. Ijodga tashna paytimiz edimi, gohida qog'ozga ham imkon topolmay, qalam bilan eski gazetalarga ssenariyni qoraladik. Qanday yozilganini bilmay ham qoldim."

Ssenariyning dunyoga kelishidagi acosiy omil hayotiy voqelik yoki tasavvur bo'lishi mumkin. Odatda, ssenariy yaratilishidan oldin ijodkorda ikki xil material bo'ladi. Biri mavzu, biri g'oya. Kimdir ma'lum mavzuni tanlaydi va o'z istaklariga mos ravishda unda yaxlit badiiy g'oya paydo qiladi. Kimdir esa, avval ma'lum g'oyani xayoldan o'tkazadi va uni ma'lum mavzuga mos keluvchi ssenariyga aylantiradi. Zulfiqor Musoqovda esa, avvalo qandaydir hayotiy vaziyat ssenariyga turtki beradi, unda mavzu tug'iladi va bu mavzu ma'lum g'oyani taqazo etadi.

Mavzu – bu dramaturg tomonidan pyesa (ssenariy)da qo'yilgan va ma'lum hayotiy material asosida yoritilgan muammo bo'lsa, g'oya esa bu muammoga ma'lum javob hisoblanadi [1, B.15].

Bu hayotdagi har bir voqelik asosida necha ming syujet yashirin. Dramaturg mana syujetlarni anglay olishi va o'z imkoniyati darajasida ssenariyga ko'chirishi kerak. Zulfiqor Musoqov ham aynan ssenariy va mavzularni hayotdan qidirishni taklif qiladi. Shu asosda, atrofimizdagi ayrim voqealarni tilga oladi: "Tug'uruqxonada chaqaloq tug'ildi, deylik, 7 kunlik chaqaloq. 7 kunlik chaqaloqqa 20 metr keladigan, qovun ortadigan Hammer, tang'ir-tung'ur, videolarning nima keragi bor?! Hamma gap nimada? «Mana bizning boyligimiz oshib ketdi, biz boshqalardan boymiz» degan gapda. Aytadi-ku, «Ko'rmaganni ko'rgani qursin» deb. To'ylarimizga borib ko'ring... vertolyot uchib yuribdi tepada! Kranlar...men badiiy kinoda ishlatmaydigan kranlar... Yana yoshlarimiz hind kinolariga o'xshab tog'larda syomkalar qiladi. Bir yildan keyin qanchasi ajrashib ketadi! Qancha pul uvol?!

Uch yilcha avval bir tanishimiz to'y qildi. Kuyov xo'mrayib o'tiribdi. Keyin bilsak, kuyovga qiz yoqmagan, dadasining gapiga kirib uylangan, do'stining qizi ekan. Nima bo'ldi? 4 oydan keyin ajrashdi! Million-millionli mebellarni olib ketishdi. Bu nima degan gap?!

Yaqinda bir notanish kishi keldi bir iltimos bilan, kulishni ham, yig'lashni ham bilmaysan kishi. «Gap shundaki, qiz tomon nozikroq, boyroq, shunga siz yolg'ondan uzoq qarindoshimiz bo'lasiz» deydi. «Iya, men o'g'lingizni tanimasam, sizni ham birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam» dedim. «Aka, biz uchun shundoq chiqasiz-da, «Jiyanimizni tabriklab, baxt tilab qolaman» deysiz-da, keyin tinchgina ovqatingizni yeb o'tiraverasiz, yarim soatgina vaqtingizni ayamang, 200 dollar beraman» dedi. Ba'zi o'rtoqlarim «bormaysanmi» dedi. «E, qo'yinglar» dedim.

Xonandalar ustidan pul sochish-chi?! Hokondoza pul sochish... Sharmandalik emasmi bu?! Bu bizga tekkan illat. Bu faqat bizning millatimizda bo'layotgan narsa. Dunyoning yetakchi milliarderlari ro'yxatiga kiruvchi yapon ishbiarmoni, NNH kompaniyasi rahbari Toshkentda bo'lganida ko'rishdik, uyimga keldi - oddiy 3 xonali uy, kelib «Uying juda katta-ku» dedi. «Ustimdan kulyapsizmi, nimasi katta?» dedim. Atigi 29 kvadrat metr bo'lsa. «Yo'q, bu yaponlar uchun juda katta» dedi. Bir oydan keyin Yaponiyaga taklif qildi. Ziyofat uyushtirib, so'ng «Yur, senga qanday yashashimni ko'rsataman» dedi. Ichimda «Hozir bir saroyga olib borsa kerak» deb o'yladim. 40 qavatli uyning 22-qavatidagi 3 xonali uy ekan! Bir xonada - yotoqxonasi, bir xonasi - ishlaydigan joyi (kitoblar, kompyuter), uchinchi - mehmonlarni kutadigan xona (divan, kreslo). «Kechirasiz, siz Forbes ro'yxatidagi milliarder bo'lsangiz» dedim. «Imperatorimizning saroyi ham mening uyimdan u qadar katta emas» dedi. Derazadan tashqarini ko'rsatib gadoni ko'rsatdi-da, agar zinalarimni oltindan yasatsamu, buni ko'rib uning ko'ngli o'ksisa, shu o'kinch menga ham o'tadi, u ham yapon» dedi. Bu menga juda katta saboq bo'ldi. O'ylaymanki, mana shu voqealarning o'zi ssenariy uchun mavzu bo'la oladi" [2].

Ma'lum bo'ladiki, mavzu muammo bilan bog'liq. Muammolar insonlarni doim tashvishlantiradi va doim biz muammolar qoshida o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Dunyodagi insonlarning yarmi muammolarga qarshi kurashadi va yarmi esa muammolarni yuzaga keltiradi. Hamisha ham jamiyatdagi muammolar ochiq va ravshan aytilavermaydi. Ma'lum muammolarni sanash bilan esa ularni hal qilib bo'lmaydi. Bunda muammoga yechim yoki xalq uchun kurashish motivatsiyasini berish aynan san'at yoki filmlar chekiga tushadi. Filmlarda har qanday muammoga real yoki noreal tarzda ro'y rost yondashishi mumkin.

Mualliflar o'z haqiqatlarini insonlarga film orqali yetkazadilar.

Millatning tarixiy muhiti bilan bog'liq haqiqatlar aks etgan filmlar o'tgan yillar mobaynida aytilmagan yoki aytishga ruhsat berilmagan voqealikka asoslangan bo'ladi. Bunday filmlar tarixan insonlar xarakteri, chet o'lkalarning millatimizga munosabati, ularning yashash tarzi va ana shu davrdagi muammolarini o'zida ifoda etadi.

Xalqning ijtimoiy turmushiga oid haqiqatlar aks etgan filmlarda esa aynan bugungi kundagi xalqning kayfiyati, ko'nglidagi iztiroblari, davr va jamiyatdan noroziliklari, kundalik turmushidagi mashaqqatlari xususiy tarzda emas, ko'proq umumiy tarzda ifodalanadi.

ИҚТИБОСЛАР

1. То‘лахо‘jayeva М. Qozoqboyev Т. Drama nazariyasi (o‘quv qo‘llanma), Т. О‘zDSMI 2013. 15-bet
2. <http://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/zulfiqor-musogov-ikki-eshik-orasida-telekorsatuvida.html>
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Т. Davlat ilmiy nashriyoti, 2000.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz